

ABDURAUUF FITRAT-ZULLISONAYR IJODKOR

Nizomova Kamola Vohid qizi

BuxDU 1-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14888057>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-yanvar 2025 yil
Ma'qullandi: 12-yanvar 2025 yil
Nashr qilindi: 18-yanvar 2025 yil

KEY WORDS

zullisonayr, fors-tojik tili, jadidchilik, "Sayha", "Munozara", Buxoro, islomiy ta'limot.

ABSTRACT

Qadimiy Buxoro farzandi Abdurauf Fitrat Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyotida sezilarli o'ringa ega. Ushbu maqolada ijodkorning zullisonayr qalam egasi ekanligi haqida fikr yuritiladi. Tojik tilida yozilgan asarlari tahlilga tortilgan.

Abdurauf Fitrat 1886-yili islomiy madaniyatning markazlaridan biri Buxoroda tavallud topgan. Dastlab eski maktabda, so'ngra Buxorodagi mashhur "Mir Arab" madrasasida tahsil ko'rgan bo'lsa-da ilmga chanqoqligi, kitob shaydosi bo'lganligi bois mustaqil mutolaa orqasida aksar madrasadoshlaridan ancha ilgarilab ketgan edi. Bunday muhit Fitratning ijodini yaqqol ko'rsatishga sabab bo'ldi. Ma'lumki buxoroliklarning aksariyati tojik tilida so'zlashadilar va bu jihat yozuvchilarning o'z asarlarida ham namoyon bo'ladi. Abdurauf Fitrat ham Buxoroning asl farzandi sifatida fors-tojik tilini mukammal bilgan va bu keyingi ijodga ham o'z ta'sirini ko'rsatgan.

Fitrat badiiy ijodga she'riyat orqali kirib kelgan. Uning she'riy asarlari "Buxoroi sharif", "Sadoiy Turkiston" va boshqa vaqtli matbuot sahifalarida alohida to'plam holda xorijda Istanbulda 1911-yili "Sayha" ("Bongso'z") nomi ostida fors tilida e'lon qilingan. Sadridin Ayniy "Namunai adabiyoti tojik" majmuasini tuzganda yuqoridagi nashrlarga asoslanib Fitratning forscha she'rlaridan saylab to'plamga kiritgan.¹ Sadridin Ayniy Abdurauf Fitratning "Sayha" to'plamiga "elektr quvvat kabi kuchli ta'sir etdi" deya munosabat bildiradi. Chunki to'plamda ijodkor birinchilardan bo'lib mustaqillik, hurriyat tuyg'ularini singdirgan misralar keltirgan edi. U bir jadid sifatida o'z she'rlari bilan milliy istiqloq targ'ibotga kirishgan edi. Fitratning nasrdagi ilk asari "Munozara" ("Hindistonda bir farangi ila buxorolik bir mudarrisning bir necha masalalar ham usuli jadid xususida qilgan munozarasi") asari ham fors tilida 1909 yili yozilib o'zbekchaga 1911 yilda o'giriladi. Asar 20-asr boshlarida Turkistondagi Milliy uyg'onish harakatining norasmiy dasturi bo'lib xizmat qilgan va yoshlar dunyoqarashini keskin o'zgarishi va ularning jadidlar safiga kelib qo'shilishiga sabab bo'lgan. Shuning uchun tom ma'noda "Munozara"ni jadidchilik harakati rivoji yo'lidagi ilk nazariy asardir desak adashmaymiz. Abdurauf Fitrat Buxoro va Istanbul oliy madrasalarda o'qiydi, Qur'onni xatm qilib, "Muxtasari tarixi islom" nomli fors-tojik tilida kitob yozadi. Kitob islomiy

¹ Hamidulla Boltaboyev "Fitrat va jadidchilik" Toshkent, Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti-2007, 6-bet.

ta'limot to'g'risida bo'lib unda yozuvchi dinshunos olim sifatida o'z fikr-mulohazalarni bayon etadi.

Fitrat dramaturg sifatida inqilobiy-tarixiy mavzuda "Vose qo'zg'aloni" nomli tojik tilida drama yaratgan. Drama 1927-yilda yozilgan bo'lib, Dushanbeda nashr qilinadi. To'rt pardadan tashkil topgan ushbu dramada tarixiy voqea tilga olinib ijtimoiy tuzum xalqning ahvoli realistik uslubda ifoda etiladi. Muallif mavzudan so'ng "Buxoro amiri hukmronligi ostida yashagan tojiklar hayotidan tarixiy fojia" deya asar janri va mohiyati xususida o'z fikrini aytib o'tgan.

Abdurauf fitrat 1918-yildan e'tiboran Toshkent dorilmualimida dars berishni boshlaydi va shu davrlarda maktab islohoti o'laroq birinchi bo'lib ona tili darsligini yozadi. Bu darsliklar 1924-30-yillar davomida 5 marotaba nashr etilgan. Samarqand, Buxoro va Tojikiston jumhuriyati ehtiyoji hisobga olgan holda "Tojik tilining qoidalar" ("Qoidaxoi zaboni tojiki")ni yozdi. Unda ona tilining go'zalligi nafosati nazariy asosda asoslab berilgan. Bundan tashqari u Samarqandda ishlagan paytlari talabalarga tojik tilida ma'ruzalar ham o'qigan.

Fitrashunoslikda Abdurauf Fitrat ijodidagi tojik tilidagi asarlar alohida o'rganilgan. Hattoki tadqiqotchilar orasida tojik millati vakillarini ham uchratamiz. Tojikiston fanlar akademiyasining akademigi Muhammadjon Shukurov "Fitrat va tojik adabiyoti" nomli maqolasida adibning asr boshi ijodida tojik adabiyotning yangi ijtimoiy mazmuni vatanparvarlik va ma'rifat ohangi publitsistik yo'nalishi o'zining munosib o'rnini topganligini ta'kidlagan. "Haqiqatan,- deydi M.Shukurov,- mazkur povesti ("Munozara", "Sayyohi hindi", "Rahbari najot")dan boshlab tojik prozasidan chinakam yangilanish boshladi".² Bu ta'rif Fitrat ijodiga berilgan yuksak baho hisoblanadi. Darhaqiqat, Milliy uyg'onish davri adabiyoti vakillari adabiyotga yangi janr, shakl, mazmunni olib kirishdi, bu tarix sahifalarga muhrlandi. Binobarin Fitrat ijodi bu borada birinchilardan bo'lib tiliga olinadi.

Fikrimiz so'ngida o'z xulosalarimizni aytar ekanmiz, Abdurauf Fitrat ko'p va xo'p ijod qildi, davr, ijtimoiy ehtiyojlar tufayli asarlar yaratdi, undan bizga kattagina ilmiy-adabiy meros qoldi. Bu meros tarkibida fors-tojik tilidagi namunalar ham bisyor. Ularning yaratilishi go'zal, shu sabab haligacha turli tillarga o'girilib mutolaa qilinyapti. Yuqorida sanab o'tgan asarlarimizda Fitrat tojik tili orqali o'ziga xos poetik yo'lda kashfiyotlar qiladi. Fikrlarni o'ziga qulay usulda kitobxonga yetkazmoqchi bo'ladi. Mazmunan yuksak, uslub jihatdan ravon, ifodasi aniq bo'lgan bunday namunalarni qayta-qayta o'qiymiz, o'rganamiz, tahlil qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati :

- 1.Abdurau Fitrat "Najot yo'li" Toshkent, Ma'naviyat-2022;
- 2.Hamidulla Boltaboyev "Fitrat va jadidchilik" Toshkent, Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti- 2007;
3. Hamidulla Boltaboyev "Jadidlar, Abdurauf Fitrat" Toshkent, Yoshlar nashriyot uyi-2022;
- 4.Ilhom G'aniyev "Fitrat va Fitrashunoslik" Toshkent, O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi Fan nashriyoti-2005.

² Ilhom Ganiyev "Fitrat va Fitrashunoslik" Toshkent, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, Fan-2005,59-bet